

**ARALASH TOLALI KUYLAKBOP VA KASTYUMBOP
TO‘QIMALARNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI**

doktorant.Xo‘jayeva Nigora Toir qizi ass.

Xo‘jayev Rasulbek.Qadamboyevich,

PhD.Daminov Asror Mahmayusupovich,PhD,

dots Yusupova Nodira Baxtiyarovna

Annotatsiya: Maqolada aralash tolali kuylakbop to‘qimalarning texnologik omillari aniqlanib, to‘quv dastgoxida tajribaviy Namunalari ishlab chiqildi. Olingan to‘qima Namunalarining fizik-mexanik xususiyatlari Davlat standartlari asosida aniqlandi.

Аннотация В статье приведены результаты определения технологических параметров смесовых тканей, а также выработаны опытные образцы ткани на ткацких станках. Исследованы физико-механические свойства образцов смесовых тканей.

Annotation The article presents the results of determining the technological parameters of mixed fabrics, as well as the development of prototype fabrics on looms. The physical and mechanical properties of samples of mixed fabrics were studied.

Xozirgi kunda to‘qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda raqobatbardosh mahsulotlarning assortimentini kengaytirish, tabiiy xomashyolardan foydalanib yuqori ekologik mahsulotlarni ishlab chiqarish, yangi turdagi xomashyolar va ishlov berish usullarini qo‘llash, to‘qimachilik mahsulotlarining sifatini yaxshilash hamda ularga qo‘yilayotgan talab ham jadal suratlarda oshib bormoqda. Ilmiy tatqiqot ishlarini “To‘qimachilik matolari texnologiyasi” kafedrasiga qarashli laboratoriyada o‘rnatilgan Yaponiyaning TOYOTA firmasida ishlab chiqarilgan zamonaviy TOYOTA AIRJAT 810 to‘quv dastgohida paxta/ipak

paxta/poliefir, paxta/nitron tolalarr alashmasidan olingan ip namunalaridan turli zichlikda bo'lgan polotno o'rilishli to'qimalar olindi.

To'quv dastgohida tayèrlangan namunalar tanda bo'yicha 10 sm dagi zichliklari 200 arqoq bo'yicha 10 sm 240 zichlikda namunalar olindi. To'qima Namunalarini ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida paxta va ipak , paxta va poliefir tolali aralash iplaridan foydalanildi. I-variant to'qima Namunasi tanda ipi uchun paxta kalava ipi va arqoq ipi uchun ipak ipi; II-variant to'qima Namunasida tanda sifatida paxta kalava ipi va poliefir ipdan; III-variant to'qima Namunasida tanda sifatida paxta kalava va arqoq sifatida nitron tolali ipdan foydalanildi. Tajribaviy to'qima Namunalarining texnik taxtlash xisobi bajarilib, taxtlash omillari natijalari aniqlandi va olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Tajribaviy to'qima Namunalarini ishlab chiqarish uchun tanlangan taxtlash ko'rsatkichlari

1- jadval

№	Ko'rsatkichlar	Birligi	I-variant	II-variant	III-variant
1	Xom ashyo turi va chiziqiy zichligi: Tanda Arqoq	Teks Teks	15,4x2 paxta 30 Ipak 18,5	15,4x2 paxta 30 Poliefir 18,5	15,4x2 paxta 30 Nitron 18,5
2	To'qima zichligi Tanda bo'yicha	10 ip/dm	200	200	200
3	Arqoq bo'yicha	10 ip/dm	240	240	240
4	To'qima yuza zichligi,	g/m ²	115	130	200

To'qimaning texnik hisobi bo'yicha olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bizning iqlimimizga mos va inson tanasiga ijobiy ta'sir ko'rsatish natijalari I-variant to'qimalarida namoyon bo'lgan.

To'qima namunalari O'zbek-Turk markazining laboratoriyasida GOST 29298-2005 ga muvofiq tekshiruvlardan o'tkazildi. Bunda sirt zichligi, uzilish kuchi, to'qimani namlab ishlov berilgandan keyingi o'lchamlarning o'zgarishi, havo o'tkazuvchanligi, gigroskopligi, elektrlanishi, rang barqarorligi, to'qima tarkibi kabi bir qancha ko'rsatkichlari teshirildi..

To'qib olingan Namunalarni quyidagi xossalar o'rganildi

1) Namunalarning havo o'tkazuvchanligini aniqlash. Bunda «AP-360SM» Havo o'tkazuvchanligini tekshirish priboridan foydalandik. Bu pribor har xil turdagi matolarning havo o'tkazuvchan xususiyatini tekshirish uchun mahsus qurilma. Xonadagi havo harorati 20 ± 3 °S va namlik 60 ± 5 % ni tashkil qilishi lozim. Namuna 160×160 mm. Tajriba o'tkazishda matoning qalinligidan kelib chiqib kerakli diametrga ega bo'lgan soplo tanlanishi lozim. Uskunani ishlatishda suvning sathi belgilangan joyda bo'lishi lozim. Mashina 220V kuchlanishli va 50Gs chastotaga ega bo'lgan elektr energiya manbaidan ishlaydi.

2) Namunalarning ishqalanishga chidamliligi aniqlandi. Bu xossani aniqlashda «M235/3» markali ishqalanish priboridan foydalandik. Bu jixoz xar xil turdagi matolarni ishqalanishga chidamliligini tekshirish uchun ishlatiladi. Xonadagi xavo xarorati 20 ± 3 °S va namlik 60 ± 5 % ni tashkil kilishi lozim. Namuna o'lchamlari 0,38mm va 0,140mm kilib maxsus kesish uskunalari yordamida kesib tayyorlanadi. Tajriba o'tkazishda matoning qalinligidan kelib chiqib quyiladigan yuklar tanlinishi lozim (9 yoki 12kPa). Mashinaning yuqori qismini quyishda metall sharchalarni to'g'ri tushishiga e'tiborni qaratish lozim.

3) Namunaning issiqlik o'tkazuvchanligini aniqlash. Bunda «AW-2» issiqlik o'tkazuvchanligini tekshirish pribori. Bu pribor har xil turdagi matolarning issiqlik o'tkazish darajasini tekshirish uchun foydalaniladi.

Xonadagi havo harorati $20 \pm 3^{\circ}\text{S}$ va namlik $60 \pm 5\%$ ni tashkil qilishi lozim. Namuna $300 \times 300 \text{mm}$ qilib olinadi. Tajribani boshlashdan avval uskunaning har uchchala isitgichi kerakli haroratgacha qizitilishi kerak.

Tajriba o'tkazish vaqtida havo harorati va namlik bir maromda o'lchab turilishi lozim. Uskuna 220V kuchlanishli va 50Gs chastotaga ega bo'lgan elektro energiya manbasidan ishlaydi.

Yuqorida keltirilgan texnologiya asosida olingan tajriba Namunalari TTESI qoshidagi "Sifat" sinov laboratoriyasida standart uslub yordamida sinovlardan o'tkazildi. Olingan natijalar 2 -jadvalda keltirilgan.

To'qimalarning fizik-mexanik xususiyatlari

2-jadval

Xususiyatlar	I-variant	II-variant	III-variant
Xavo o'tqazuvchanlik m^3/m^2 s	16,2	10,5	10
Ishqalanishga chidamliligi, siki	8800	7900	5500
Nam shimuvchanlik,%	10,1	8,5	8,0
Uzilish kuchi, sN:			
Tanda bo'yicha	596	590	584
Arqoq bo'yicha	264	250	255
Uzilishdagi uzayish ,%			
Tanda bo'yicha	34	34	30
Arqoq bo'yicha	13	15	15
Iplarni qisqarishi, %			
Tanda bo'yicha	9,9	10	10
Arqoq bo'yicha	10,7	10,7	11

Olib borilgan tadqiqot natijalar bo'yicha quyidagicha xulosaga ega bo'lindi. Sifat ko'rsatkichlari: havo o'tkazuvchanligi bo'yicha $16.2\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{s}$, ishqalanishga chidamliligi 8800sikl, namlikni shimuvchanligi bo'yicha 10%, uzilish kuchi 596sN, arqoq ipi bo'yicha 264sN, tanda ipining uzilishdagi uzayishi 34%, arqoq ipi esa 13%, shuningdek iplarning qisqarish foizi natijalari, tashqi ko'rinishi va komfortliligi bo'yicha kuylakbop to'qimalarga qo'yilgan Davlat standartlari talablariga javob beradi[2-3].

Adabiyotlar

1. Damyantov D. i drugiyeye. Stroyeniye tkani i sovremenniye metodi yeye proyektirovaniye. – M.: Legkaya i pishevaya promishlennost, 1984. – 236 b
2. Litovchenko A.G. Razrabotka metoda proyektirovaniya i optimalnix parametrov izgotovleniya tkani iz kombinirovannix nitey. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata texnicheskix nauk. Moskva. MGTA- 1995g.
3. Lusgarten N. V. Razrabotka metodov optimizatsii i stabilizatsii texnologicheskogo rejima protsessa obrazovaniya tkani: Avtoref. dis. ... dokt. texn. nauk.–Kostroma: KTI, 1983.-32 s.